

OS EFEITOS DA ATUAÇÃO DA EQUIPE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NA PREVENÇÃO E CONTROLE DA DIABETES

[Ciências da Saúde, Medicina, Saúde Coletiva, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 14/05/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11188741

Pedro Antônio Campos Andrade¹

Luiz Fernando Pinheiro Castro²

Letícia Magalhães Teixeira³

Lara Vitória Damo Nascimento⁴

Aline Benevides Sá Feres⁵

Resumo

Introdução: Diabetes Mellitus é uma doença comum e grave, caracterizada por descontrole glicêmico. Se não tratada, pode ser fatal. A Atenção Primária à Saúde (APS) desempenha um papel crucial no tratamento, incentivando mudanças no estilo de vida e monitoramento regular. **Objetivo:** avaliar os efeitos da equipe no atendimento de pacientes diabéticos, relacionando a prevenção e controle da diabetes, é objetivo do presente estudo. **Metodologia:** Este estudo revisa a eficácia das equipes da APS na prevenção e controle do diabetes, utilizando uma abordagem integrativa. A busca de artigos científicos foi realizada em

várias plataformas, com critérios específicos de seleção. **Resultados e Discussão:** Estratégias de prevenção do diabetes, especialmente em mulheres com histórico de diabetes gestacional, enfrentam desafios na tradução para a prática clínica. Programas como o PREDIAPS mostram eficácia, mas enfrentam limitações na implementação e avaliação da fidelidade. **Conclusão:** A atuação da equipe da APS é fundamental na prevenção e controle do diabetes. Estratégias colaborativas e personalizadas demonstram eficácia, mas enfrentam desafios de implementação e sustentabilidade a longo prazo. Mais pesquisas são necessárias para superar esses desafios e melhorar o cuidado oferecido pela APS.

Palavras-chave: Atenção primária à saúde; Prevenção; Diabetes

INTRODUÇÃO

O Diabetes é uma doença caracterizada pelo descontrole glicêmico do indivíduo. Essa alteração metabólica pode estar relacionada com a intolerância à insulina, como também baixa produção da mesma. Além disso, o diabetes é considerado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como uma das doenças crônicas não transmissíveis mais comuns do mundo (COSTA, 2017).

De acordo o Ministério da Saúde (2017), o Diabetes Mellitus (DM) é uma doença multifatorial e que se não tratada adequadamente pode levar à morte do indivíduo portador. Já que as elevadas taxas glicêmicas implicam em alterações no funcionamento do organismo, assim como o seu mal funcionamento (BRASIL, 2017)

Em consonância, a Sociedade Brasileira de Diabetes (2022), define que o tratamento para o diabetes consiste em uma mudança nos hábitos de vida, no entanto trata-se de uma tarefa árdua e é necessário que haja uma estimulação constante ao longo do acompanhamento. Além disso, monitorar os níveis glicêmicos, manter uma dieta saudável, fazer uso de medicamentos e praticar atividades físicas são medidas essenciais para

prevenir complicações da doença (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2022). Nesse contexto, nota-se a importância da Atenção Primária à Saúde (APS) no acompanhamento do indivíduo, já que ela possui consultas regulares e monitoramento, planejamentos e cuidados personalizados, educação em saúde, apoio psicossocial e cooperação com outros níveis de atenção à saúde (KUO, CHEN, 2021).

Como afirma Zanetti e seus colaboradores (2014), são necessários uma série de fatores para que haja adesão ao tratamento, como: relação entre usuário e profissional de saúde, conhecimento e compreensão da doença e do tratamento e disponibilidade do medicamento nos serviços de saúde e esquema terapêutico. Nesse prisma, a APS desempenha um papel essencial na adesão dos indivíduos ao tratamento da diabetes, visto que a capilarização das Unidades no território promove um íntimo contato entre os profissionais da área da saúde e os componentes da Unidade, sendo ainda, disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde – SUS, os medicamentos necessários para o tratamento dessa patologia.

Ante o exposto, nota-se que a APS pode impactar diretamente na qualidade de vida do paciente de forma positiva. Destacando a atuação do médico e da equipe multiprofissional, os quais são responsáveis por assistir o paciente da melhor forma possível, como também fomentar ações de promoção à saúde para esses indivíduos.

Nesse sentido, avaliar os efeitos da equipe no atendimento de pacientes diabéticos, relacionando a prevenção e controle da diabetes, é objetivo do presente estudo.

METODOLOGIA

O presente estudo enquadra-se como uma revisão do tipo integrativa, cuja busca foi realizada nas plataformas do PubMed, SciELO e LILACS para artigos científicos publicados entre 2019 e 2024. O objetivo dessa busca foi encontrar artigos que elucidassem os efeitos da atuação das equipes da APS na prevenção e controle do diabetes. Dessa forma, a

busca utilizou os descritores em saúde “Atenção Primária à Saúde”, “Diabetes”, “Controle” e “Prevenção” associados entre si ao operador booleano AND e os descritores “Epidemiologia”, “Revisão Integrativa” e “Revisão Sistemática” com o operador NOT para que a composição fosse direcionada e excludente.

As buscas não demonstraram resultados nas plataformas do LILACS e da SciELO, apenas no PubMed, totalizando em 935. Assim, esses resultados foram exportados para a Plataforma Rayyan para apoio produtivo em revisões. Esses resultados foram, posteriormente, corrigidos se duplicatas e, fazendo-se a análise às cegas em duas etapas a composição de autores incluiu inicialmente 101 e excluiu 834, considerando-se análise apenas de título, e posteriormente, excluiu 91 e incluiu 10 para análise, onde ao final foram analisados integralmente 9, pois um dos selecionados estava indisponível gratuitamente. Dos 9 documentos analisados, foram incluídos para colaboração em resultados 9, uma vez que a inclusão foi guiada por artigos não revisionais que exemplificassem produções que corroborassem com os efeitos e contribuições das ações de equipes da APS na prevenção e controle do diabetes.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A implementação de programas de prevenção de diabetes em mulheres com histórico de diabetes gestacional aborda desafios significativos na tradução das diretrizes de prevenção em prática clínica (O'REILLY *et al.*, 2022). Apesar das recomendações para triagem regular e mudanças no estilo de vida, a eficácia desses programas tem sido limitada. A abordagem mista utilizada, combinando métodos quantitativos e qualitativos baseados na Teoria do Processo de Normalização (NPT), destaca a importância da participação ativa das práticas médicas para o sucesso da implementação (O'REILLY *et al.*, 2022; SÁNCHEZ *et al.*, 2021a). No entanto, existem limitações, como o número limitado de práticas participantes e a ausência de um grupo de controle, evidenciando a

necessidade de mais pesquisas para validar as estratégias identificadas (SÁNCHEZ *et al.*, 2021a).

A avaliação da fidelidade na implementação de estratégias de saúde, ainda que dificultosa, é crucial, especialmente no contexto da prevenção primária do diabetes mellitus tipo 2 (DM2) (PERKINSON *et al.*, 2023; SÁNCHEZ *et al.*, 2021a). A condução do projeto PREDIAPS com alto grau de fidelidade destaca a importância da adesão dos profissionais de saúde às estratégias planejadas (SÁNCHEZ *et al.*, 2021a; YU *et al.*, 2023). No entanto, variações foram observadas, especialmente relacionadas à diferenciação entre os grupos profissionais e à percepção dos profissionais sobre as estratégias recebidas (PERKINSON *et al.*, 2023). Embora as modificações na estratégia tenham sido mínimas, elas ressaltam a necessidade de flexibilidade na implementação de intervenções em saúde, enquanto as limitações do estudo destacam a necessidade de uma abordagem mais abrangente e direcionada para avaliar a fidelidade na implementação (CALDERÓN-LARRAÑAGA *et al.*, 2023).

A integração do Programa Nacional de Prevenção de Diabetes (DPP) nos sistemas de saúde dos EUA é fundamental para mitigar o crescente impacto do diabetes (PERKINSON *et al.*, 2023). O uso eficaz do Mapeamento de Implementação como estrutura de planejamento revelou-se valioso na identificação de objetivos práticos e na superação de desafios na integração do DPP Nacional nas clínicas de atenção primária (CHERRINGTON *et al.*, 2023; PERKINSON *et al.*, 2023). Embora as estratégias desenvolvidas tenham sido úteis, a necessidade de adesão contínua é destacada, enfatizando a importância de estudos futuros para explorar maneiras de aumentar a adesão (CHERRINGTON *et al.*, 2023; YU *et al.*, 2023). Além disso, fica evidente, que a população feminina trata-se de maior aderida às estratégias, aspecto que independe de país ou região, bem como a importância que tem segundo Cherrington e outros (2023) dos registros eletrônicos de saúde como ferramentas indispensáveis à interpretação das variações e direcionadores de locais mais necessitados

de ações eficazes e adaptações, ainda que haja escassez em dados sobre tempo e custo-eficácia das estratégias adotadas nos estudos.

O estudo PREDIAPS visa avaliar a eficácia de estratégias de implementação para integrar um programa de prevenção de diabetes tipo 2 (DM2) em centros de saúde (SÁNCHEZ *et al.*, 2021b). Há, de fato, uma mudança significativa na prática clínica para promover hábitos saudáveis entre pacientes de alto risco (SÁNCHEZ *et al.*, 2021a ; SÁNCHEZ *et al.*, 2021b). No entanto, limitações, como o número reduzido de centros incluídos e a análise observacional dos resultados clínicos, afetam a generalização e a interpretação dos resultados, enquanto a necessidade de estratégias mais eficazes de envolvimento interprofissional é destacada (GEHLAWAT, LAKSHMINARAYANAN, KAR, 2019; SÁNCHEZ *et al.*, 2021b).

Esses estudos ressaltam a complexidade da implementação de programas de prevenção de diabetes na prática clínica e destacam a importância de abordagens colaborativas e a necessidade de mais evidências para orientar a implementação eficaz desses programas (GEHLAWAT, LAKSHMINARAYANAN, KAR, 2019). A avaliação da fidelidade na implementação, a integração do DPP Nacional nos sistemas de saúde e a eficácia das estratégias de implementação para integrar programas de prevenção do DM2 são áreas críticas para futuras pesquisas e desenvolvimentos na área da saúde pública, que demonstram, portanto, impactos positivos associados à conexão da equipe com usuários, ações de cessação do tabagismo, monitoramento das taxas glicêmicas – bem como seu controle –, e integração da abordagem com coordenação do cuidado (CHAWLA *et al.*, 2019; YU *et al.*, 2023).

CONCLUSÃO

A atuação da equipe da Atenção Primária à Saúde desempenha um papel fundamental na prevenção e controle da diabetes, como evidenciado pelas diversas estratégias de implementação analisadas nos estudos

citados. A abordagem colaborativa entre profissionais de saúde, combinada com intervenções personalizadas e baseadas em evidências, tem demonstrado ser eficaz na promoção de hábitos saudáveis, rastreamento precoce e manejo adequado da diabetes tipo 2. Os resultados dessas pesquisas ressaltam a importância de uma equipe multidisciplinar bem coordenada, capaz de adaptar as diretrizes de prevenção às necessidades individuais dos pacientes, além de destacar a relevância de estratégias flexíveis de implementação para superar desafios contextuais e garantir a adesão contínua.

No entanto, apesar dos avanços na compreensão e na prática da prevenção e controle da diabetes na APS, ainda há desafios a serem enfrentados. A generalização dos resultados desses estudos pode ser limitada devido à heterogeneidade dos contextos de saúde e à falta de representatividade em algumas amostras. Além disso, a sustentabilidade a longo prazo dessas intervenções e sua escalabilidade para diferentes cenários de saúde ainda precisam ser investigadas mais profundamente. Portanto, são necessárias novas pesquisas e ações que visem avaliar a eficácia a longo prazo das estratégias de prevenção e controle da diabetes implementadas pela APS, bem como identificar barreiras adicionais e desenvolver abordagens inovadoras para superá-las. Somente através de um compromisso contínuo com a pesquisa, prática colaborativa e adaptação às necessidades em constante evolução das populações atendidas, poderemos alcançar avanços significativos na prevenção e controle da diabetes na APS.

REFERÊNCIAS

1. BRASIL. Ministério da Saúde. **RESOLUÇÃO Nº 510, DE 7 DE ABRIL DE 2016.**
2. Calderón-Larrañaga, S. et al. Unravelling the potential of social prescribing in individual-level type 2 diabetes prevention: a mixed-methods realist evaluation. **BMC Medicine**, v. 21, n. 1, p. 91, 2023. <https://doi.org/10.1186/s12916-023-02796-9>.

3. Chawla, S. P. S. et al. Impact of health education on knowledge, attitude, practices and glycemetic control in type 2 diabetes mellitus. **Journal of family medicine and primary care**, v. 8, n. 1, p. 261–268, 2019. https://doi.org/10.4103/jfmmpc.jfmmpc_228_18
4. Cherrington, A. L. et al. Use of comprehensive recruitment strategies in the glycemia reduction approaches in diabetes: A comparative effectiveness study (GRADE) multi-center clinical trial. **Clinical Trials (London, England)**, v. 20, n. 5, p. 546–558, 2023. <https://doi.org/10.1177/17407745231175919>
5. COSTA, Amine Farias et al. **Carga do diabetes mellitus tipo 2 no Brasil**. *Cad. Saúde Pública*, Rio de Janeiro, v. 33, n. 2, 2017.
6. Gehlawat, M., Lakshminarayanan, S., Kar, S. S. Structured Diabetes Education Program for Improving Self-care Behavior in Primary Care Settings of Puducherry: Evidence from a Randomized Controlled Trial. **Indian Journal of Community Medicine: Official Publication of Indian Association of Preventive & Social Medicine**, v. 44, n. 2, p. 107–112, 2019. https://doi.org/10.4103/ijcm.IJCM_192_18
7. Kuo, S., & Chen, L. (2021). **Tools and Strategies in Primary Care for Prevention and Control of Diabetes: A Scoping Review**. *Journal of Primary Care & Community Health*, 12, 2150132721994590.
8. O'Reilly, S. L. et al. Implementing primary care diabetes prevention for women with previous gestational diabetes: a mixed-methods study. **Family Practice**, v. 39, n. 6, p. 1080–1086, 2022. Disponível em: <<https://doi.org/10.1093/fampra/cmac022>>.
9. Perkinson, W. B. et al. Application of implementation mapping to develop strategies for integrating the National Diabetes Prevention Program into primary care clinics. **Frontiers in Public Health**, v. 11, p. 933253, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.3389/fpubh.2023.933253>.
10. Sánchez, A. et al. Effectiveness of two procedures for deploying a facilitated collaborative modeling implementation strategy-the PVS-PREDIAPS strategy-to optimize type 2 diabetes prevention in primary care: the PREDIAPS cluster randomized hybrid type II

implementation trial. **Implementation Science**, v. 16, n. 1, p. 58, 2021. <https://doi.org/10.1186/s13012-021-01127-x>.

11. Sánchez, A. et al. Fidelity evaluation of the compared procedures for conducting the PVS-PREDIAPS implementation strategy to optimize diabetes prevention in primary care. **BMC Family Practice**, v. 22, n. 1, p. 34, 2021. Disponível em: <<https://doi.org/10.1186/s12875-021-01378-z>>.
 12. SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES. Diretriz Oficial da Sociedade Brasileira de Diabetes. 2022
 13. Yu, X. et al. Longitudinal changes in blood pressure and fasting plasma glucose among 5,398 primary care patients with concomitant hypertension and diabetes: An observational study and implications for community-based cardiovascular prevention. **Frontiers in cardiovascular medicine**, v. 10, p.1120543, 2023. <https://doi.org/10.3389/fcvm.2023.1120543>
-

¹Graduando em medicina na faculdade Santo Agostinho Rua belo campo, nº34 pedrocandrade9@gmail.com (75)98316-7055Tue, 14 May 2024, 00:00

²Graduando em medicina Faculdade Santo Agostinho Vitória Da Conquista/BA Av. Joselito Ferreira Soares, número 705, Boa Vista luizfepc1823@gmail.com (77)98811-7854Tue, 14 May 2024, 00:00

³Formação: Graduando em medicina Ies: Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista - BA Endereço: Rua Jacy Santos Flores, residencial Elizabeth, nº 276, apto. 003, bairro Candeias E-mail: leticia.magalhaes.teixeira16@gmail.com Celular: 77991127110Tue, 14 May 2024, 00:00

⁴ Graduando em medicina Faculdade Santo Agostinho Vitória Da Conquista/BA Av. Joselito Ferreira Soares, número 705, Boa Vista Lvdn22635@outlook.com (73)981717676

⁵Formação: Mestra em Políticas Públicas em Saúde Ies: Fundação
Oswaldo Cruz- Fio Cruz Endereço E-mail: aline.feres@vic.fasa.edu.br
Celular: 77988278426 Tue, 14 May 2024, 00:00

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-22

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em

revistaft.com.br/e

científicos em
suas respectivas
áreas. Uma
medida que
reflete o número
médio de
citações de
artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

[xpediente](#) Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!